

VISÃO BINOCULAR: GRAUS, FUSÃO E ALTERAÇÕES

Elaine Talita Santos
Tais Renata André
Margareth Machado Carneiro
Míriam Freiburger Souza
Camila Hiromi Tamura Bittencourt
Mateus Santana Lopes

RESUMO

A visão binocular é a capacidade do sistema visual de captar estímulos com ambos os olhos simultaneamente, resultando em uma imagem única e tridimensional. As imagens retinianas devem apresentar clareza, nitidez e tamanhos semelhantes. Organiza-se em três graus hierárquicos — percepção simultânea, fusão e estereopsia —, cada qual dependente do anterior. Alterações como anisometropia, aniseiconia e ambliopia comprometem progressivamente essa hierarquia. Compreender esses graus e suas perturbações é fundamental para o diagnóstico e o tratamento optométrico, especialmente em crianças durante o período crítico do desenvolvimento visual.

Palavras-chave: visão binocular; ambliopia; fusão sensorial.

ABSTRACT

Binocular vision is the ability of the visual system to capture stimuli with both eyes simultaneously, resulting in a single, three-dimensional image. Retinal images should exhibit clarity, sharpness, and similar sizes. It is organized into three hierarchical degrees—simultaneous perception, fusion, and stereopsis—each dependent on the previous one. Alterations such as anisometropia, aniseikonia, and amblyopia progressively compromise this hierarchy. Understanding these degrees and their disturbances is fundamental for optometric diagnosis and treatment, especially in children during the critical period of visual development.

Keywords: binocular vision; amblyopia; sensory fusion.

INTRODUÇÃO

A binocularidade é a capacidade do sistema visual de captar estímulos com os dois olhos simultaneamente. A visão binocular única resulta da sobreposição quase total dos campos visuais, gerando uma imagem única e tridimensional por meio da disparidade de fixação fisiológica — cada olho observa a mesma cena sob ângulo ligeiramente distinto, e o córtex occipital integra essas informações.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

SANTOS, E. T. *et al.* Visão binocular: graus, fusão e alterações. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 3, n. 2, 2026. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

Para que essa sobreposição ocorra funcionalmente, os dois olhos devem focalizar o mesmo objeto ao mesmo tempo, com as áreas retinianas correspondentes trocando estímulos nervosos no quiasma óptico. As imagens retinianas devem apresentar clareza, nitidez e tamanhos semelhantes; qualquer desequilíbrio pode inviabilizar a fusão e comprometer toda a hierarquia binocular.

Alterações que perturbam essa hierarquia — anisometropia, aniseiconia e ambliopia — têm relevância clínica significativa. Seu diagnóstico precoce, durante o período de emetropização e da plasticidade neural, determina diretamente o prognóstico terapêutico.

Este artigo revisa os graus da visão binocular e suas principais alterações, com base na obra Bases da Clínica Optométrica.

2 GRAUS DA VISÃO BINOCULAR

A visão binocular organiza-se em três graus distintos, ordenados por complexidade crescente. Cada grau é pré-requisito para o seguinte, de modo que a ausência de um nível inferior impede o desenvolvimento dos superiores.

- Percepção simultânea: primeiro grau; o cérebro recebe imagens independentes de cada olho ao mesmo tempo, sem necessariamente fundi-las;
- Fusão: segundo grau; o sistema visual integra as imagens de ambos os olhos em uma única percepção binocular, exigindo semelhança de nitidez, tamanho e forma;
- Estereopsia: terceiro grau e mais complexo; depende dos dois anteriores e confere percepção de profundidade por meio de imagens captadas em ângulos ligeiramente diferentes.

2.1 PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA E FUSÃO

A percepção simultânea é avaliada com o sinoptóforo, que apresenta imagens distintas a cada olho — como uma jaula e uma onça. Pacientes sem essa habilidade reportam ver apenas uma das imagens ou alternam entre elas (supressão alternante), sem nunca percebê-las simultaneamente. A fusão, grau intermediário, une as imagens de cada

olho em uma percepção binocular única; para tanto, elas devem ser semelhantes em nitidez, tamanho e forma. Quando isso não ocorre, surge o fenômeno de 'confusão'. O sinoptóforo avalia a fusão com figuras complementares — taxista e passageiro num mesmo táxi —, e o paciente deve reportar uma cena única e coerente.

2.2 ESTEREOPSIA E AVALIAÇÃO CLÍNICA

A estereopsia é o terceiro e mais elevado nível binocular, pois requer a integridade da percepção simultânea e da fusão. Avalia-se com vectogramas polarizados, sendo o teste de Titmus o mais utilizado na prática clínica: composto por duas lâminas polarizadas em profundidades distintas, apresenta a cada olho — por meio de óculos polarizados — uma lâmina diferente. Quanto menor a distância entre as lâminas detectada corretamente pelo paciente, melhor é sua estereopsia. A ausência desse grau indica comprometimento significativo da visão binocular.

2.3 ANISOMETROPIA E ANISEICONIA

Anisometropia é a diferença de defeito refrativo entre os dois olhos. Clinicamente torna-se relevante acima de 1,00 dioptria, quando pode produzir sintomas como astenopia, cefaleia e fotofobia, além de representar risco de ambliopia em crianças abaixo de 6 anos, durante o período de emetropização. Quanto à etiologia, classifica-se em:

- A aniseiconia — diferença no tamanho das imagens retinianas — decorre frequentemente da anisometropia (0,5% de aniseiconia por cada 0,25 de anisometropia). Diferenças acima de 5% tornam a fusão praticamente inviável, comprometendo a correspondência sensorial retiniana e gerando sintomas como epífora, prurido e cefaleia. Em casos extremos, especialmente durante o desenvolvimento visual, a aniseiconia pode evoluir para ambliopia.
- Congênita: causa mais frequente
- Diferença na velocidade de emetropização entre os olhos
- Traumatismos cirúrgicos ou não cirúrgicos, e patologias diversas.

2.4 AMBLIOPIA: CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO

Do grego *ambly* (escura) e *ops* (visão), a ambliopia é a diminuição da acuidade visual por detenção do desenvolvimento, sem lesão orgânica proporcional e irresponsiva à correção óptica. É primariamente um problema de concorrência binocular, e a baixa acuidade monocular é sua manifestação sintomática. Afeta quatro em cada cem crianças no Brasil. Suas causas principais são: anisometropia, privação (catarata, ptose, opacidade corneal), estrabismo e ametropias não corrigidas. Segundo a acuidade visual, classifica-se em leve (20/25–20/70), moderada (20/70–20/120) e severa (menor que 20/120).

O tratamento baseia-se na detecção precoce — idealmente antes dos 7 anos, quando o desenvolvimento visual se conclui — e inclui correção óptica, oclusão do olho dominante e terapia visual. O prognóstico depende da idade, da severidade e do tipo de ambliopia. O conceito de neurogênese ampliou o período terapêutico viável, mas os melhores resultados continuam sendo obtidos dentro do período crítico do desenvolvimento visual.

3 CONCLUSÃO

A visão binocular única resulta de uma hierarquia funcional que vai da percepção simultânea à estereopsia, passando pela fusão. Qualquer ruptura — por anisometropia, aniseiconia ou ambliopia — compromete tanto a função binocular quanto o desenvolvimento visual global. A compreensão desses mecanismos é indispensável ao optometrista para identificar e classificar corretamente as alterações binoculares.

A detecção precoce é a estratégia mais eficaz, pois a plasticidade neural na infância permite reorganização cortical. O rastreamento sistemático desde os 4 meses de vida é a principal ferramenta preventiva contra a ambliopia e suas consequências permanentes. O optometrista desempenha papel central no diagnóstico e na condução terapêutica dessas condições.

REFERÊNCIAS

- GROSVENOR, Theodore. **Primary Care Optometry**. 6. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.
- ROSENFELD, Mark; LOGAN, Nicola. **Optometry: Science, Techniques and Clinical Management**. 3. ed. London: Elsevier, 2021.
- REIS, C. S. C. M.; HANADA, T. T. M. I.; GARCIA JUNIOR, V. R. **Bases da Clínica Optométrica**. GWT Editora, 2021.
- BIRNBAUM, Martin H. **Optometric Management of Nearpoint Vision Disorders**. Boston: Butterworth-Heinemann, 1993.
- VON NOORDEN, Gunter K.; CAMPOS, Emilio C. **Binocular Vision and Ocular Motility: Theory and Management of Strabismus**. 6. ed. St. Louis: Mosby, 2002.
- CIUFFREDA, Kenneth J.; TANNEN, Barry. **Eye Movement Basics for the Clinician**. St. Louis: Mosby, 1995.